

ЎЗБЕКИСТОН ТАСВИРИЙ САНЪАТИ ТАРИХИДАН

Салихов Омонулла Рахматуллаевич

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ректори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417593>

Annotatsiya. Ушбу мақолада Ўзбекистонда тасвирий санъатнинг тур ва жанрлари ривожли асосан XX асрда шаклланганлиги ва ривожланганлигини ҳамда Ўзбекистоннинг анъанавий бадиий маданияти XX асрда мураккаб тарихий, сиёсий, маданий, диний, ижтимоий-иқтисодий вазиятларни ўзида акс эттиргани ёритилган. XX аср Ўзбекистон тасвирий санъатини ўрганишда асосан ҳар ўн йилликни алоҳида ажратиб ўрганиш тўғри ҳисобланиши ва масаланинг ушбу жиҳати шу пайтга қадар халқаро доирада нашр этилган ишларга қўшимча материал бўлиб хизмат қилади.

Калим сўзлар: тасвирий санъат, жанр, XX аср, бадиий маданият, рангтасвир, рассомлар, авангард.

Аннотация. В данной статье отмечается, что развитие видов и жанров изобразительного искусства в Узбекистане формировалось и развивалось в основном в XX веке, а традиционная художественная культура Узбекистана в XX веке отражала исторические, политические, культурные, религиозные, социально-экономические ситуации. При изучении изобразительного искусства Узбекистана XX века говорится, что уместно изучать каждое десятилетие отдельно. Данный подход к этому вопросу послужит дополнительным материалом к ранее опубликованным работам в международных научных кругах.

Ключевые слова: изобразительное искусство, жанр, XX век, художественная культура, живопись, художники, авангард.

Abstract. In this article, the author notes that the development of types and genres of fine art in Uzbekistan was formed and developed mainly in the twentieth century, and the traditional artistic culture of Uzbekistan in the twentieth century reflected historical, political, cultural, religious, socio-economic situations. When studying the fine arts of Uzbekistan of the twentieth century, it is said that it is appropriate to study each decade separately. This approach to this issue will serve as additional material to previously published works in international scientific circles.

Keywords: fine art, genre, twentieth century, art culture, painting, artists, avant-garde.

Ўзбекистонда тасвирий санъатнинг тур ва жанрлари ривожли асосан XX асрда шаклланди ва ривожланди. Ўзбекистоннинг анъанавий бадиий маданияти XX асрда мураккаб тарихий, сиёсий, маданий, диний, ижтимоий-иқтисодий вазиятларни ўзида акс эттирди. XX аср Ўзбекистон тасвирий санъатини ўрганишда асосан ҳар ўн йилликни алоҳида ажратиб ўрганиш тўғри ҳисобланади. XX асрнинг биринчи чораги яъни 1920 йиллар тасвирий санъатидаги ижодий эркинлик ижтимоий ўзгаришлар тасвирий санъат турларини нафақат Европа ёки рус санъатидан кўчириш, балки миллий қадриятлар фонида уларни ўзлаштириш, маданий мерос талқинида акс эттиришга олиб келди. Александр Волков, Александр Николаев (Усто Мўмин), Ўрол Тансиқбоев, Николай Карахан каби рассомларнинг илк асарларидаёқ Европа санъати шаклларидаги миллий анъаналар билан ижодий изланишлар уйғунлигини кўриш мумкин. 1930-йиллар санъати

эса қатъий сиёсий ва ижтимоий жараёнлар билан боғлиқ, 1940-йиллар санъати Иккинчи Жаҳон уруши йиллари билан боғлиқ мавзулар ўзгаришини кузатамиз. 1950-йиллар санъати эса “илиқлик” даври билан белгиланади. 1960-йиллардан бошлаб, профессионал бадиий таълим олиб қайтган рассомлар ижоди билан фарқланади. Мазкур жараён, ўтган асрнинг иккинчи ярмида ижод этган Чингиз Ахмаров, Раҳим Ахмедов, Бахтиёр Бобоев, Рўзи Чориев, Абдулҳақ Абдуллаев ва бошқа кўплаб рассомлар ижоди билан белгиланади. 1970-йиллар санъати “Янги тўлқин” рассомларининг ижодий изланишлари билан боғлиқ бўлган. Алишер Мирзаев, Баҳодир Жалолов, Жавлон Умарбеков, Евгений Мельников каби кўплаб рассомларнинг асарларида эса шарқона бадиий дунёқараш намоён бўлади. Миллий рангтасвирдаги бу каби жараёнлар нафақат номлари тилга олинган йирик рассомлар ижодида, балки номи танилмаган, аммо ўрганишга муҳтож бўлган кўплаб ижодкорлардан: Маннон Саидов, Абдулҳақ Абдуллаев, Лутфилла Абдуллаев, Евгений Мельников, Александр Перов, Зокиржон Иноғомов каби ижодкорларнинг асарларидан топиш мумкин. 1980-йиллар тасвирий санъати эса “Қайта қуриш” давридаги мураккаб иқтисодий ва сиёсий жараёнлар билан боғлиқ ҳолда ривожланди. Мустақиллик даври Ўзбекистон рангтасвиридаги янги тенденцияларни таҳлил этиш, замонавий рассомлар таянган образли-эстетик концепцияларни аниқлаш учун авваламбор, XX аср бошларида шаклланган бадиий-услубий жараёнларни тадқиқ этиш муҳимдир. Санъатшунос мутахассисларнинг олдида янгиланган илмий маълумотлар ва методология ёрдамида кам ўрганилган рассомлар ижодини ёритиш долзарб бўлиб, уларни миллий рангтасвир ривож тарихига қўшган ҳиссасини ёритиш муҳим аҳамият касб этади.

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантикий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, Ўзбекистонда тасвирий санъат қарор топиши тарихи рус ва совет рассомларининг ҳудудга келиши билан боғлиқ иккита даврни ажратиш лозим. Биринчи даврда, яъни XIX асрнинг иккинчи ярмида Туркистонга илмий экспедициялар таркибида рус рассомлари ҳам келган. Уларнинг ижоди муҳитнинг ривожланиши ва шу асосда маҳаллий аҳолида бадиий иштиёқнинг шаклланишига сабаб бўлиб, тасвирий санъатнинг янги турларига жалб этилиши содир бўлган. Рус рассомларининг аксарияти профессионал бўлиб, бадиий мактаблар ва студияларда, шунингдек, Тошкент эркаклар ва аёллар гимназияси, Реал билим юрти, Тошкент кадетлар корпусида дарс берган. Айнан шу вақтда Туркистонда тасвирий санъатнинг ривожига асос солинган. Бунда С.П.Юдин, И.С.Казаков, В.К.Развадовскийларнинг хизматлари катта. Уларнинг реалистик, академик анъаналари эса Туркистон рассомларининг ёш авлоди санъатида ривожланмай қолган. Этнографизм ҳамда Шарқ манзараси, тимсолий ва академик идрок этишга устуворлик берилиб, бунга мойиллик А.Исупов, А.Волков, О.Татевосян каби янги авлод ижодида, яъни XX асрнинг биринчи чорагида рус бадиий мактабларида таълим олган рассомларнинг ишларида намоён бўлган.

Иккинчи давр XX асрнинг биринчи чорагини қамраб олган. Маҳаллий тасвирий санъат Туркистонга келган авангардчи рассомларнинг таъсирида шакллана бошлаган, чунки улар шарқда мавжуд бўлган авангард санъатни ҳисобга олаётган янги бадиий тизимни яратиш учун бу маконда янги услубий воситаларни топганлар. Мазкур икки даврнинг вакиллари Туркистон авангардига асос солган. Бу оқим учун Шарқ мусаввирлиги, айниқса, миниатюранинг Рус-Европа санъати анъаналари билан уйғунлиги хосдир. И.Мазел, М.Курзин, В.Уфимцев, Н.Кашина, Е.Коровай, Н.Карахан, А.Волков, А.Николаев (Усто Мўмин), А.Исуповлар мазкур йўналишнинг вакиллари бўлган.

Танқидчилар, экспертлар ва музей ходимларининг ушбу давр санъатига бўлган катта эътиборига қарамай, мазкур даврдаги Ўзбекистон рангтасвири махсус ўрганилмаган. XX аср Ўзбекистон тасвирий санъати ўзига хос ноёб тарихий-бадий ходиса сифатида монография, альбом, каталог ва илмий мақолаларда тадқиқ этилган. Унинг алоҳида муаммолари ва жиҳатлари В.Чепелев, Ф.Шмит, Р.Тоқтош, С.Горшенина, Н.Аҳмедова, А.Ҳақимов, Ж.Боулт, Т.Мкртичев, М.Яновская, Б.Чухович каби олимлар ишларида ўрганилган. Юқорида санаб ўтилган тадқиқотчиларнинг ишлари муҳим ёрдамчи манбага айланди. Ўзбекистон замонавий санъатини совет даври санъатшунослигидаги услуб ва ёндашувлар асосидаги таҳлилларни замонавий талаблар ва мезонлар асосида янгилаш талаб этилмоқда.

1920-йиллар Ўзбекистон тасвирий санъатида Ғарб модернизми, рус авангарди, Шарқ декоративизми йўналиш ва оқимлари етакчилик қилган “Ўзбек авангарди” феномени вужудга келганлигини, Ўзбекистон тасвирий санъати икки туркумга бўлинган ҳолда, яъни Ғарб ва Шарқ санъати анъаналарини уйғунлаштириш тарихан қисқа бўлган давр кесимида (1920–1930-йиллар) вужудга келганлигини ҳамда Ўзбекистонда авангард тенденциялари ҳудудий жиҳатдан марказдан йироқ бўлганлиги боис, «Социалистик реализм» йўналиши 1932-йилда расман қарор топганига қарамай, деярли 1935-йилгача давом этган. Ўлкада рус рассомлиги мактабининг фаолияти маҳаллий рассомлар учун тасвирий санъатнинг улар учун янги бўлган дастгоҳли рангтасвир турларини ўзлаштиришни осонлаштирди. Ўзбекистонда бу даврда пайдо бўлган мактаблар ва студиялар Тошкент ва Самарқандда тасвирий санъатнинг ривожига катта ҳисса қўшган. Мутахассис-рассом миллий кадрлар шаклланишининг бошланғич босқичида бу нарса айниқса муҳим аҳамият касб этган.

Шундай қилиб, Туркистон-Ўзбекистон минтақасига келиб қолган ва ижодий салоҳияти турлича бўлган авангардчи рассомлари ўлка тасвирий санъатининг ривожланиши жараёнига таъсир кўрсатиб, 1920-1930-йиллардаги Ўзбекистон тасвирий санъатида ўз услубини яратишга муваффақ бўлган. Ҳаётни эркинлаштириш рассомларнинг нафақат ижодий изланишлари, балки турли ижодий уюшмаларнинг ишидаги фаол иштирокида намоён бўлган. 1926-йилда Тошкентда Инқилобий Россия рассомларининг ассоциацияси филиали ташкил топган (ИРРА, рус тилида – АХРР) мусаввирликнинг турли жанрлари, ҳайкалтарошлик, графика соҳасида ижод қилган Ўзбекистон тасвирий санъати вакиллари бирлаштирувчи биринчи ташкилотдир. ИРРА нафақат рассомларни бирлаштириш, балки сиёсий ва ғоявий долзарб муаммоларни – “қахрамонона реализм” ғояларини кенг тарғиб этиш, маҳаллий рассомларни жалб этиш ва инқилоб мафқураси руҳида тарбиялаш каби вазифаларни ўз олдига қўйган эди. 1927-йилдан Тошкентда “Мастера нового Востока” (“Янги Шарқ усталари”), “Ассоциация работников изобразительного искусства” (“Тасвирий санъат ходимларининг ассоциацияси”) номли ижодий уюшмалар иш бошлади. Рассомларнинг барчаси атрофдаги воқелик содир бўлаётган воқеалар динамикасини ўз дунёқарашидан келиб чиқиб, бадий талқини асосида акс эттирган. Республиканинг маданий ҳаётида фаол бўлган рассомлар ўз бадий кўргазмаларини уюштириб, маҳаллий аҳоли орасида тасвирий санъатнинг оммалашувига хизмат қилган. Ўзбекистон рассомлари биринчи уюшмаларининг асосий аҳамияти шундаки, улар нафақат тасвирий санъатнинг қарор топиши ва шаклланишида қатнашиб, балки бу жараёнга замонавий жаҳон тенденцияларини олиб кирган.

1930-йилларда маданият ва санъатнинг ижодий методи сифатида “социалистик реализм” эълон қилиниб, унинг моҳияти мавжуд тузумни идеаллаштиришдан иборат

бўлган. Ижод партиявийлик тамойилларига бўйсундирилган эди. 1930-йилларнинг охирига келиб, социалистик реализм совет санъатининг асосий негизига айланди. Аммо 1930-йилларнинг биринчи ярмида Ўзбекистон rassomлари тасвирий санъатда миллий шаклни топишга интилиб, уни замон талабига мослаштиришга ҳаракат қилган ва уларнинг асарлари давр мафкурасига сунъий равишда бўйсундирилган бўлса-да, бадиий ўзига хосликни ифода этган.

1930-1935-йиллар rassomлиги, шунингдек, бутун бошли бадиий тизимда социалистик менталитетининг шаклланиши билан характерланган. Социалистик қурилиш мавзулари ва инқилобий сюжетларга бурилиш 1930-йиллардаги совет тасвирий санъати учун хос бўлган. Совет санъатида мураккаб ижтимоий муаммолар, хато ва камчиликларни бекитиш тенденциялари кучайиб борган. Социалистик ва “буржуа” мафкуралар, дунёқарашларнинг яширин кураши бошланиб, усталардан ички “қайта қуриш”ни талаб этган. Социалистик реализм методига асосланган бадиий маданият ривожланиши йўллари тўғрисида барча rassomлар ҳам бир фикрда бўлмаган. Rassomларнинг аксарияти ўзига хос миллий санъат асарларини яратишни мақсад қилиб, индивидуал услубга эга бўлишга ҳаракат қилган. Негаки, замонавий ва тарихий мавзулардаги тематик ишларда социалистик ўзгаришларни акс эттириш, портрет жанрини ривожлантириш, даврнинг дохийлари ва қаҳрамонларини тасвирлаш талаби rassomларнинг қарашларига зид бўлган. Ўз ижодида замонавий мавзулардан фойдаланган бир қатор rassomлар Ғарбий Европа санъатига қизиқишларини намоён этган. Бундай таъсирни А.Волков, О.Татевосян, Ў.Тансиқбоев, Н.Кашина, М.Курзин, П.Беньков, Н.Карахан, В.Маркова каби rassomларнинг ижодида кузатиш мумкин. 1932-1938-йилларда Ўзбекистонда rassomлар раҳбарлигидаги бадиий бригадалар фаолият кўрсатган. 1935-йилда Тошкентда А.Волков ва М.Курзин раҳбарлигида иккита асосий бригада мавжуд бўлган. А.Волков бригадаси вакиллари Ў.Тансиқбоев, Н.Карахан, А.Подковиров, П.Шёголевлар бўлиб, уларнинг ижоди авангард ва миллий анъаналарни уйғунлаштириш асосида ривожланган. Авангардга хос силлиқликни, ритмни амалий санъат намуналаридан: гиламлар, каштачилик ҳамда абр матоларида кўрдилар. Буларнинг натижасида rassomлар гуруҳи энг янги авангард оқимлари йўлидан кетди.

М.Курзин бригадаси rassomларидан Н.Кашина, М.Курзин, Е.Коровай, В.Уфимцевлар асосан футуризм, супрематизмда ижод этиб, бу оқимлар эса 1920-йиллар рус санъатига яқин бўлган. Биламизки, футуристлар ўтмишни тан олмаганлар ва ижодий услубларида Шарққа эътибор қаратмаганлар. Асосан ўша давр учун замонавий Ўзбекистонни тасвирлаганлар.

Самарқандда бу йилларда П.Беньков мактаби билан бир қаторда Е.Коровай, В.Еремян, Г.Никитинларнинг ижодий гуруҳи ўз концепцияларига эга бўлган. П.Беньков Ўзбекистонга ўзи билан импрессионизмга хос манераларни олиб келган. Қаттиқ мафкуравий босим ва соцреализмнинг қарор топиши бадиий вазиятни тамомила ўзгартириб юборган эди. Мавзувий режаларнинг талаб қилиниши ижодий қарашлари шаклланиб бўлган етук rassomларда ички қаршилиқ туғдирар эди. Битта кўрғазмадан кейингисигача бўлган давр ичида улар ўз қарашларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлган. Мазкур rassomларнинг ёрқин индивидуаллиги давлат мафкурасига зид кела бошлаган эди, чунки унинг энг муҳими – совет маданияти ғоявий таркибининг бирлиги асосида ривожланаётган санъатнинг тамойилларини ишлаб чиқиш ҳисобланган. Натижада, rassomлар республиканинг колхозлари ва турли қурилишларига бориб, ҳисобот кўрғазмаларини ўтказишга мажбур бўлган. Бундай тадбирларда ҳар доим социалистик

санъат қандай бўлиши кераклиги ҳақида қизғин мунозаралар олиб борилган. Ушбу чоралар ҳокимият учун ижодий жараёни назорат қилишга имкон яратган. Айтиб ўтилган рассомлар асарларини таққослаш ва кўриб чиқиш натижасида ўша давр рассомларининг ижодий изланишларида мақсадлилик, бетакрор индивидуаллик аҳамиятлидир. Табиийки, бу изланишлар энгил кечмади ва охир-оқибат ғалаба қозона олмади. Лекин шунга қарамай, замонавий рассомлар учун манба ҳисобланади. Музейлар тўплами эса рассомлар ижодига янги қараш орқали ўзбек санъати анъаналарининг нақадар кенглигини англаш имкониятини берди. Энг асосийси, ижодкорлар бугунги санъат учун Ғарб ва Шарқни қай тарзда ижодда бирлаштиришни намоёниш этдилар.

Ўтган аср бошларидаги рангасвир қисқа давр мобайнида яшаган ва гуллаган бўлса-да, унинг замонавий санъатимизга бўлган таъсирини кузатиб келмоқдамиз. 1930-йиллардаги сиёсий тузум нафақат рангасвирга, балки барча санъат соҳаларига ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Орадан бир неча ўн йилликлар, деярли бир аср ўтиши билан ўтган аср бошидаги санъат фалсафаси, унинг бадиий, ғоявий, шаклий ва бошқа жиҳатлари ўзқўринишини анча ўзгартирган, айрим ҳолларда сақлаган ҳолда бугунги рассомларимиз ижодида давом этмоқда.

Ўтган аср боши санъатига мурожаатни асосан 1930-йиллардан кейин 1980 йилларда, орадан бир неча авлод вакиллари ўтгандан кейингина кузатамиз.

1990 йиллардан бошлаб, Ўзбекистон рангасвиридаги янги тенденциялар: бир томондан, совет мафкураси рад этилиши бошқа томондан миллатнинг маънавий янгиланиши шароитида шаклланди. Ўзгараётган иқтисодий-ижтимоий воқелик нафақат жамият ҳаётида, балки ижодкорлар онгида ўзига хос янгиланишлар имкониятини туғдирди.

Ўзбекистон рангасвирида миллий хусусият, азалий қадриятлар, қадимий маданий бойликлар, улуғ аجدодлар меросини чуқур ўрганиш билан тўлдириш борасидаги тажрибалар ўзига хос бадиий феномен бўлди.

Ўтган аср бошида яратилган ноёб асарларнинг бугунги кундаги рангасвирга таъсири, ўхшашлиги мазкур йиллардаги санъат бугунги кун санъатига боғлиқлигини кўплаб рассомлар ижодида бугунги кун ва тарихий давр дунёқарашларига мос, яъни ҳар бир давр ижодкори ўз дунёқараш ва давридан келиб чиқиб, асосан шаклий, услубий ва семантик ўхшашликларда бажармоқдалар.

Ўзбекистон санъати фалсафасига назар, усталар ижодига бўлган қизиқиш, бугунги авлод ижодида тарихий санъатнинг ҳамоҳанглигини намоён этади. Тарихий-сиёсий ўзгаришлар, миллий ўз-ўзини англаш жараёнида бадиий меросга интилиш мақсадида ижодкорлар тасвирий санъатнинг авангард тенденцияларига, Шарқ эстетикасига мурожаат этиб, ҳиссиётларнинг талқини ва Шарқ оҳанглари фалсафий қатламларда ўрганиб, ифода этиб келмоқдалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хакимов А.А. Нетленный свет. Жизнь и творчество Чингиза Ахмарова. – Ташкент: 2018. – 25 с.
2. Веймарн Б.В. У.Тансыкбаев. – М.: СХ, 1958. – 107 с.
3. Ахмедова Н.Р. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. – Ташкент: 2004. – 205 с.
4. Ўзбекистон Давлат санъат музейи. - Тошкент: Мега, 2004.-263 б.